

СПОСОБ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА РОЯ ЧАСТИЦ

© 2024 *Ниженец Т.В., Лютов А.Г., Чернышев Н.Н.*

В работе представлено исследование способа определения местоположения мобильных объектов на основе метода роя частиц. Предлагаемый подход направлен на повышение точности, надежности и эффективности определения местоположения по сравнению с традиционными методами. В ходе исследования были проведены теоретический анализ, моделирование и экспериментальная оценка эффективности предложенного метода в сравнении с методом наименьших квадратов. Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых систем определения местоположения, которые будут более точными, надежными и универсальными, чем существующие решения.

Ключевые слова: способ, местоположение, мобильный объект, метод роя частиц.

Введение. В последние годы наблюдается значительный рост интереса к методам определения местоположения, основанным на различных технологиях, таких как глобальные навигационные спутниковые системы, беспроводные сети и инерциальные измерительные устройства. Эти методы находят широкое применение во многих областях, среди которых можно выделить навигацию, отслеживание объектов, управление транспортом и т.д. Однако существующие подходы часто сталкиваются с ограничениями, связанными с точностью, надежностью, доступностью сигналов, энергопотреблением и вычислительной сложностью [1-3].

Для преодоления этих ограничений проводятся исследования в области альтернативных методов определения местоположения, в том числе основанных на методах оптимизации роя частиц. Метод роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO) – это популяционный алгоритм оптимизации, который имитирует поведение стаи птиц или косяка рыб, чтобы найти оптимальное решение [4, 5].

Основные преимущества использования метода роя частиц для определения местоположения [6] заключаются в:

1. Высокой точности - метод роя частиц способен эффективно находить оптимальные решения, что может повысить точность определения координат мобильного объекта (узла).

2. Адаптивности - метод роя частиц обладает способностью адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды, что важно для мобильных приложений.

3. Низкой вычислительной сложностью - алгоритмы, основанные на методе роя частиц, характеризуются относительно низкой вычислительной сложностью, что позволяет реализовать их на ограниченных аппаратных ресурсах.

4. Отсутствию необходимости в априорной информации - метод роя частиц не требует наличия подробной информации о среде распространения сигналов, что упрощает его применение.

Таким образом, исследование способа определения местоположения на основе метода роя частиц представляет значительный научный и практический интерес, поскольку может способствовать повышению точности, надежности и эффективности определения координат мобильных объектов в различных приложениях.

Постановка задачи. Рассмотрим задачу об определении координат мобильного узла в двумерном пространстве с помощью измеренного расстояния до нескольких известных точек. Пусть есть N точек в двумерном пространстве с известными координатами $P_i(x_i, y_i)$, где $i=1,2,\dots,N$, при этом известно расстояние d_i от каждой точки $P_i(x_i, y_i)$ до мобильного узла, необходимо найти координаты $P_0(x_0, y_0)$ мобильного узла (рис. 1).

Рис. 1. К определению позиции мобильного узла в двумерном пространстве с помощью измеренного расстояния до нескольких известных точек

Существуют различные методы решения этой задачи, среди которых:

1. Метод трилатерации – это геометрический метод определения местоположения объекта (мобильного узла), использующий расстояния до трёх известных точек (базовых узлов) [7, 8]. Координаты мобильного узла представляют собой точку пересечения трех окружностей с центрами в известных точках и радиусами, равными измеренным расстояниям до этого узла (рис. 2).

Рис. 2. Геометрическая интерпретация метода триангуляции

Аналитический алгоритм нахождения точки пересечения трех окружностей заключается в задании координат центров окружностей и их радиусов, а также нахождения решения системы уравнений:

$$\begin{cases} (x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2 = d_1^2, \\ (x_0 - x_2)^2 + (y_0 - y_2)^2 = d_2^2, \\ (x_0 - x_3)^2 + (y_0 - y_3)^2 = d_3^2. \end{cases} \quad (1)$$

Если окружности не имеют общей точки, то система уравнений (1) не будет иметь решения.

2. Метод многосторонней трилатерации (MLAT, Multilateration) является расширением классического метода трилатерации, используемого для определения позиции объекта в пространстве [7, 8]. Вместо трёх базовых узлов и трёх измеренных расстояний от них до мобильного узла, используемых в трилатерации, используется более трёх базовых узлов и соответствующие измеренные расстояния для более точного определения позиции. Метод MLAT находит точку, которая находится на минимальном расстоянии от всех окружностей.

3. Метод наименьших квадратов (МНК) минимизирует сумму квадратов разностей между измеренным и теоретическим расстоянием до мобильного узла. Решение системы уравнений (2) с помощью МНК позволяет получить координаты мобильного узла [7]:

$$\begin{cases} (x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2 = d_1^2, \\ (x_0 - x_2)^2 + (y_0 - y_2)^2 = d_2^2, \\ \dots \\ (x_0 - x_N)^2 + (y_0 - y_N)^2 = d_N^2. \end{cases} \quad (2)$$

Недостатками перечисленных методов является их чувствительность к ошибкам, т.е. любая ошибка в измерении расстояния может привести к существенному искажению местоположения объекта и точки пересечения окружностей могут быть не единственными, или их может не быть вовсе, если базовые узлы расположены не оптимально.

При работе систем позиционирования внутри зданий и сооружений на основе методов трилатерации наблюдаются положительные ошибки в измерении расстояния, обусловленные эффектом многолучевости. При многолучевом распространении электромагнитной волны возникает несколько путей распространения сигнала, которые достигают приемника в разное время. Это приводит к интерференции сигналов и задержке приема сигнала. Типичные значения задержки при многолучевом распространении в помещениях колеблются от единиц до сотен наносекунд, на открытой местности – от единиц до десятков микросекунд, в городских условиях – от единиц до сотен микросекунд. Поэтому на практике использование метода трилатерации приводит к ситуации, когда окружности в общем случае не пересекаются в одной общей точке, что делает решение поставленной задачи позиционирования не тривиальным [9].

Например, для случая, когда базовые узлы располагаются на одной линии, как показано на рис. 3, однозначно определить координаты мобильного узла с помощью трилатерации и МНК невозможно.

Рис. 3. Пример расположения базовых узлов, при котором невозможно однозначно определить местоположение мобильного узла при помощи трилатерации и МНК

В таких случаях возникает необходимость в разработке альтернативных способов определения местоположения, предоставляющих оптимальные, в некотором смысле, оценки координат мобильного объекта.

Описание метода роя частиц для решения задачи оценки местоположения мобильного объекта. Выпишем функционал, соответствующий сумме квадратов кратчайших расстояний от точки с координатами $P_0(x_0, y_0)$ до окружностей с координатами центра $P_i(x_i, y_i)$ и радиусами d_i , где $i = 1, 2, \dots, N$:

$$J(x_0, y_0) = \sum_{i=1}^N \left(\sqrt{(x_0 - x_i)^2 + (y_0 - y_i)^2} - d_i \right)^2 \rightarrow \min. \quad (3)$$

Координаты точки, при которых целевая функция достигает минимального значения, обозначим как $P_0^{opt}(x_0^{opt}, y_0^{opt})$. В общем случае точка P_0^{opt} может не принадлежать области пересечения всех окружностей O_i , в которой находится мобильный агент. Поэтому при решении оптимизационной задачи необходимо учесть ограничение вида

$$P_0^{opt} \in O_1 \cap O_2 \cap \dots \cap O_N. \quad (4)$$

Найдем минимальное значение функционала (3) с помощью метода роя частиц. Алгоритм PSO состоит в выполнении следующих этапов [5, 6]:

1. Инициализация. Задается уравнение целевой функции (3), количество частиц роя M и случайным образом инициализируются позиции (координаты) $P_j(x_j, y_j)$ и скорости частиц V_j ($j = 1, 2, \dots, M$) в пространстве поиска экстремума функции.

2. Итерации. Для каждой частицы вычисляется значение целевой функции для текущей позиции $J_j(x_j, y_j)$, обновляется личная лучшая позиция $P_j^{pb}(x_j^{pb}, y_j^{pb})$, если текущая позиция дает лучшее значение целевой функции. Глобальная лучшая позиция среди всех частиц $P^{gb}(x^{gb}, y^{gb})$ обновляется, если текущая позиция дает лучшее значение целевой функции среди всех частиц.

Обновление скорости и позиции частицы выполняется на основании уравнений:

$$V_j(k+1) = w \cdot V_j(k) + r_1 \cdot c_1 \cdot (P_j^{pb}(k) - P_j(k)) + r_2 \cdot c_2 \cdot (P^{gb}(k) - P_j(k)),$$

$$P_j(k+1) = P_j(k) + V_j(k+1), \quad k = 1, 2, \dots, L,$$

где k – номер итерации; w – коэффициент инерции; c_1, c_2 – коэффициенты обучения, которые отражают стремление частицы достигнуть глобально лучшего решения, либо ориентироваться на собственное лучшую позицию; r_1, r_2 – коэффициенты, которые могут принимать случайные значения из интервала $[0; 1]$.

Коэффициент инерции w определяет баланс между глобальным и локальным поиском в процессе оптимизации. Он оказывает влияние на скорость движения частиц и их способность исследовать пространство поиска.

Значения коэффициентов когнитивной c_1 и социальной c_2 составляющих определяют, насколько «сильно» лучшая личная позиция и лучшая глобальная позиция роя влияют на обновление скорости частицы.

3. Остановка. Алгоритм останавливается, когда достигнуто максимальное количество итераций или когда достигнута требуемая точность решения. Таким образом определяются координаты точки $P_0^{opt}(x_0^{opt}, y_0^{opt}) = P^{gb}(x^{gb}, y^{gb})$ в которой целевая функция (3) достигает минимального значения, т.е. получается оптимальная оценка местоположения объекта.

Моделирование определения местоположения мобильного агента на основе метода роя частиц. Рассмотрим случай, когда имеется три базовых узла и один мобильный агент. На основе метода дальнометрии получены расстояния от всех базовых узлов до агента, при этом использование метода трилатерации приводит к ситуации, когда нет одной общей точки пересечения трех окружностей (рис. 4).

Рис. 4. Пример расположения трех базовых узлов и полученных измерений расстояния до агента

Запишем систему уравнений вида (1), соответствующую рассматриваемому примеру:

$$\begin{cases} (x_0 - 2)^2 + (y_0 - 8)^2 = 3^2, \\ (x_0 - 4)^2 + (y_0 - 9)^2 = 1,4^2, \\ (x_0 - 6)^2 + (y_0 - 11)^2 = 4^2. \end{cases} \quad (5)$$

Найдем значение целевой функции (3) с помощью метода прямого перебора координат точки $P_0(x_0, y_0)$, в результате получена объемная поверхность, представленная на рис. 5.

Рис. 5. Объемная поверхностная диаграмма целевой функции

Выполним поиск минимального значения целевой функции (3) с помощью метода роя частиц без учета и с учетом ограничения (4). Результаты приведены на рис. 6 и 7.

Рис. 6. Результат поиска минимального значения целевой функции без учета ограничений при наличии трех измерений

Рис. 7. Результат поиска минимального значения целевой функции с учетом ограничений при наличии трех измерений

В качестве значений настраиваемых параметров выбраны: количество частиц роя $M = 30$; количество итераций $L = 25$; коэффициент когнитивной составляющей $c_1 = 0.5$; коэффициент социальной составляющей $c_2 = 0.5$.

Найдем решение системы уравнений (5) с помощью метода наименьших квадратов. Для этого вычтем, допустим, третье уравнение из всех остальных уравнений, тогда координаты агента можно вычислить по формуле:

$$P_0 = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Y = (6,53 \quad 4,96),$$

где:

$$\Phi = \begin{bmatrix} 2(x_3 - x_1) & 2(y_3 - y_1) \\ 2(x_3 - x_2) & 2(y_3 - y_2) \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} d_1^2 - d_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2 \\ d_2^2 - d_3^2 + x_3^2 - x_2^2 + y_3^2 - y_2^2 \end{bmatrix}.$$

На рис. 8 приведены точки с найденными координатами при помощи метода роя частиц и МНК.

Рис. 8. Результат оценки местоположения мобильного объекта относительно трех базовых узлов на основе метода роя частиц

Как видно из рис. 8, оценка координат мобильного объекта, полученная с помощью МНК, обладает значительной погрешностью.

Рассмотрим случай, когда имеется четыре измеренных расстояния от базовых узлов до мобильного объекта (рис. 9).

Рис. 9. Пример расположения четырех базовых узлов и полученных измерений расстояния до объекта

Запишем систему уравнений вида (1), соответствующую рассматриваемому примеру:

$$\begin{cases} (x_0 - 5)^2 + (y_0 - 4)^2 = 4^2, \\ (x_0 - 5)^2 + (y_0 - 8)^2 = 3,5^2, \\ (x_0 - 10)^2 + (y_0 - 4)^2 = 3,3^2, \\ (x_0 - 10)^2 + (y_0 - 8)^2 = 3,8^2. \end{cases}$$

На рис. 10 представлена объемная поверхность целевой функции (3) для случая наличия четырех измерений расстояния от четырех базовых узлов до объекта.

Рис. 10. Объемная поверхностная диаграмма целевой функции для случая четырех базовых узлов

На рис. 11 и 12 представлены результаты поиска минимума целевой функции (3) с помощью метода роя частиц без учета и с учетом ограничения (4).

Рис. 11. Результат поиска минимального значения целевой функции без учета ограничений при наличии четырех измерений

Рис. 12. Результат поиска минимального значения целевой функции с учетом ограничений при наличии четырех измерений

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что найденная точка экстремума лежит в области пересечения четырех окружностей. Алгоритм достаточно быстро сходится, поэтому можно сделать вывод, что заданные параметры метода роя частиц позволяют найти экстремум заданной целевой функции за менее чем 10 итераций.

На рис. 13 приведены точки с найденными координатами с помощью метода роя частиц и МНК. Полученная оценка координат мобильного объекта с помощью МНК находится на границе области пересечения четырех окружностей, что может свидетельствовать о том, что оценка является не точной.

Рис. 13. Результат оценки местоположения мобильного объекта относительно четырех базовых узлов на основе метода роя частиц

Необходимо отметить, что эффективность решения оптимизационной задачи расчета оценки местоположения мобильных объектов на основе метода роя частиц зависит от ряда параметров:

1. Количество частиц в рое M .

Факторы, влияющие на выбор количества частиц:

- задачи с большим количеством переменных и ограничений обычно требуют большего количества частиц для полного исследования пространства поиска;
- большие пространства поиска требуют большего количества частиц для обеспечения адекватного охвата;
- чем выше требуется точность решения, тем больше необходимо использовать частиц роя;
- большее количество частиц роя требует больших вычислений, потребности в вычислительных ресурсах и, как следствие, увеличения времени выполнения алгоритма.

2. Количество повторений вычислений алгоритма (итераций) L .

Обоснование выбора количества итераций основывается на тех же правилах, что и выбор количества частиц роя.

3. Значение коэффициента инерции w .

Этот параметр контролирует влияние предыдущего движения частицы на ее текущее движение. Большое значение w может привести к медленной сходимости алгоритма, поскольку частица «помнит» свое прошлое движение и продолжает двигаться в том же направлении, даже если лучшие решения находятся в другом направлении. Малые значения w приводят к увеличению скорости сходимости алгоритма, т.к. частица быстро меняет направление следуя за лучшими решениями. При этом возрастает вероятность попадания частиц в локальные минимумы.

На практике распространены следующие законы изменения коэффициента инерции:

- линейная зависимость, при которой w постепенно уменьшается от начального до конечного значения по мере увеличения количества итераций;

- экспоненциальная зависимость, при которой w экспоненциально уменьшается по мере увеличения количества итераций;

- постоянная зависимость, при которой w остается постоянным на протяжении всех итераций.

Выбор закона изменения w является эмпирическим процессом. Рекомендуется экспериментировать с различными законами и параметрами для достижения наилучшей производительности алгоритма PSO в конкретной задаче. В работе применялась экспоненциальная зависимость, поскольку на ранних этапах алгоритма с высоким значением w частицы активно исследуют пространство поиска, что повышает вероятность обнаружения глобального минимума. По мере уменьшения w , алгоритм переходит к более интенсивному использованию накопленного опыта, что позволяет частицам сходиться к оптимальному решению.

4. Значения коэффициентов обучения c_1 и c_2 .

При больших значениях c_1 частица больше ориентируется на свою собственную лучшую позицию, что приводит к быстрой сходимости, но также к попаданию в локальные минимумы. В противном случае, скорость сходимости алгоритма уменьшается, при этом осуществляется поиск оптимума в большем пространстве.

При больших значениях c_2 частица больше ориентируется на лучшую позицию роя, что приводит к более быстрому сходимости к оптимуму, но также к потере разнообразия в популяции. В противном случае, частица меньше ориентируется на лучшую позицию роя, что может привести к более медленному сходимости алгоритма, но в тоже время к более широкому исследованию пространства поиска экстремума. Обычно значения коэффициентов c_1 и c_2 выбираются равными 0,5.

Выводы. Метод роя частиц предлагает гибкий и эффективный подход к определению местоположения мобильных объектов, который можно адаптировать под конкретные задачи и условия. Благодаря своей способности эффективно исследовать пространство поиска оптимального решения, PSO может быть использован для решения задач определения местоположения в условиях неопределенности и сложных многомерных пространств. Практическое применение предлагаемого способа позволяет повысить точность, надежность, универсальность процесса определения местоположения мобильных объектов. Кроме этого, низкая вычислительная сложность и соответственно высокое быстродействие позволяет рекомендовать данный подход к использованию для оценки местоположения высокодинамичных мобильных объектов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ниженец, Т. В. Особенности проектирования и применения системы определения местоположения мобильных объектов в условиях ограниченного пространства / Т. В. Ниженец, А. Г. Лютов, Н. Н. Чернышев // Фундаментальные, поисковые, прикладные исследования и инновационные проекты : Сборник трудов Национальной научно-практической конференции, Москва, 10–11 ноября 2022 года / Под редакцией С.У. Увайсова. – Москва: МИРЭА - Российский технологический университет, 2022. – С. 102-104.
2. Ниженец, Т. В. Возможности применения радиочастотных технологий для определения местоположения объектов в складских помещениях / Т. В. Ниженец, Н. Н. Чернышев // Фабрика будущего: переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам для отраслей пищевой промышленности : Сборник научных докладов IV Международной специализированной конференции-выставки, Москва, 26 апреля 2023 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)", 2023. – С. 320-330.

3. Кирсанов, Э. А. Обработка информации в пространственно-распределенных системах радиомониторинга: статистический и нейросетевой подходы / Э. А. Кирсанов, А. А. Сирота. – Москва: Физматлит, 2012. – 343 с.
4. Чернышев, Н. Н. Алгоритм планирования пути в трехмерной детерминированной среде с препятствиями на основе метода роя частиц / Н. Н. Чернышев, Т. В. Ниженец // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2022. – Т. 18, № 6. – С. 7-14. – DOI 10.36622/VSTU.2022.18.6.001.
5. Kennedy, J. Particle swarm optimization / J. Kennedy, R. Eberhart // Proceedings of ICNN'95 – International Conference on Neural Networks. – 1995. – №4. – P. 1942–1948. – DOI 10.1109/ICNN.1995.488968
6. Eberhart, R. C. Particle swarm optimization: developments, applications and resources / R. C. Eberhart, Y. Shi // Proceedings of the 2001 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.01TH8546). – 2001. – №1. – P. 81–86. – DOI 10.1109/CEC.2001.934374.
7. Методы спутникового и наземного позиционирования. Перспективы развития технологий обработки сигналов / под ред. Д. Дардари, Э. Фаллетти, М. Луизе ; пер. с англ. Е. Б. Махияновой под ред. В. А. Турилова. – Москва: Техносфера, 2012. – 527 с.
8. Bibbo, L. An overview of indoor localization system for human activity recognition (HAR) in healthcare / L. Bibbo, R. Carotenuto, F. Della Corte // Sensors. – 2022. – V. 22(21). – №8119. – P. 1-33. – DOI 10.3390/s22218119.
9. Jwo, D. J. Artificial Neural Networks for navigation systems: A review of recent research / D. J. Jwo, A. Biswal, I. A. Mir // Applied Sciences. – 2023. – V. 13(7). – №4475. – DOI 10.3390/app13074475.

Поступила в редакцию 15.06.2024 г., рекомендована к печати 28.06.2024 г.

METHOD FOR ESTIMATING THE LOCATION OF MOBILE OBJECTS USING PARTICLE SWARM METHOD

Nizhenets T.V., Liutov A.G., Chernyshev N.N.

This paper presents a study of a particle swarm optimization-based approach for location determination. The proposed approach aims to improve the accuracy, reliability, and efficiency of location determination compared to traditional methods. The study involved theoretical analysis, simulation, and experimental evaluation of the proposed method's effectiveness compared to the least squares method. The research results can be used to develop new location determination systems that are more accurate, reliable, and versatile than existing solutions.

Keywords: approach, location, mobile object, particle swarm optimization.

Ниженец Татьяна Владимировна

аспирант, старший преподаватель кафедры автоматических систем ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: nizhenec@mirea.ru

Nizhenets Tatiana Vladimirovna

Postgraduate student, Senior Lecturer at Department of Automatic Systems of MIREA – Russian University of Technology,
Russian Federation, Moscow.

Лютов Алексей Германович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автоматических систем ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: lyutov@mirea.ru

Liutov Aleksei Germanovich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Automatic Systems of MIREA – Russian University of Technology,
Russian Federation, Moscow.

Чернышев Николай Николаевич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автоматических систем ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: chernyshev@mirea.ru

CHernyshev Nikolai Nikolaevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Automatic Systems of MIREA – Russian Technological University,
Russian Federation, Moscow.